

Ferramenta da Terapia Existencial:

Cultivo da Autocompaixão e da Compaixão pelos Outros

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A ferramenta da Terapia Existencial voltada para o cultivo da autocompaixão e da compaixão pelos outros é um conjunto de estratégias terapêuticas e técnicas psicológicas destinadas a promover o desenvolvimento de uma atitude compassiva em relação a si mesmo e aos outros, visando o fortalecimento do bem-estar emocional, o alívio do sofrimento psicológico e a promoção de relações interpessoais saudáveis e empáticas.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Existência humana; Autocompaixão; Compaixão; Bem-estar emocional.

Etimologia: O termo "autocompaixão" deriva do latim "auto" (próprio) e "compassio" (compaixão), expressando a capacidade de compreender, aceitar e acolher a própria dor e sofrimento com bondade e compreensão. "Compaixão" também tem origem no latim "compassio", significando a capacidade de sentir empatia e solidariedade pelo sofrimento alheio.

Neologia: A ferramenta da Terapia Existencial para o cultivo da autocompaixão e da compaixão pelos outros pode ser denominada de Terapêutica Existencial da Compaixão.

II. Fatuística

Pensenologia: A aplicação da Terapia Existencial para o cultivo da autocompaixão e da compaixão está relacionada ao holopensene da compreensão e da solidariedade, promovendo uma ampliação da consciência sobre as próprias emoções e uma conexão empática com o sofrimento dos outros.

Fatologia: A Terapia Existencial para o cultivo da autocompaixão e da compaixão pelos outros

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia envolve o desenvolvimento de habilidades emocionais e cognitivas que permitem ao indivíduo reconhecer, validar e acolher suas próprias experiências de dor e dificuldade, bem como cultivar uma postura de gentileza, empatia e compreensão em relação aos desafios enfrentados pelos outros. Por meio de técnicas terapêuticas como a meditação da bondade amorosa, o diálogo interno compassivo e o desenvolvimento da linguagem emocional, o terapeuta auxilia o cliente a desenvolver uma relação mais compassiva consigo mesmo e com os demais, promovendo o alívio do sofrimento psicológico e a construção de relações interpessoais mais empáticas e saudáveis.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Terapia Existencial para o cultivo da autocompaixão e da compaixão pode ser complementada por práticas de assistência extrafísica, como a projeziologia, a assistência espiritual e o amparo aos seres em sofrimento, promovendo uma expansão da consciência e uma conexão mais profunda com o princípio da compaixão universal.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Terapia Existencial para o cultivo da autocompaixão e da compaixão pelos outros
Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
potencializa o sinergismo terapêutico entre o terapeuta e o cliente, promovendo um ambiente de aceitação e acolhimento que favorece o processo de autoconhecimento e transformação pessoal.

Principiologia: A abordagem existencialista enfatiza o princípio da aceitação incondicional e do compromisso com a autenticidade, incentivando o cliente a cultivar uma relação compassiva consigo mesmo e com os outros, baseada na compreensão, aceitação e respeito mútuos.

Codigologia: A Terapia Existencial para o cultivo da autocompaixão e da compaixão pelos outros está alinhada com o código de ética da psicoterapia, que preconiza o respeito à dignidade e singularidade do cliente, bem como a promoção de um ambiente terapêutico seguro e empático.

Tecnologia: A Terapia Existencial para o cultivo da autocompaixão e da compaixão pelos outros pode se beneficiar do uso de técnicas terapêuticas complementares, como a terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia humanista e a meditação mindfulness, que auxiliam o cliente a desenvolver uma postura mais compassiva e empática em relação a si mesmo e aos outros.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Existencial; cliente em busca de autoconhecimento e bem-estar emocional.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o cliente autocompassivo.

Femininologia: A terapeuta orientadora; a cliente empática.

Hominologia: O Homo sapiens empático; o Homo sapiens em busca de desenvolvimento pessoal.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Terapia Existencial para o cultivo da autocompaixão e da compaixão pelos outros pode ser observada quando o terapeuta e o cliente exploram juntos as experiências de compaixão e bondade na vida cotidiana, promovendo uma reconexão com a própria humanidade e uma ampliação do repertório emocional do indivíduo.